

7. Vasiliev A.S., Farinyuk Y.T., Yakovleva S.V., Kudryavtsev N.A. Phytopathological condition of flax crops during treatment with hightech preparations. *Annals of Biology*. 2022;38(1):71-76. Elibrary ID: 48722531.

8. Kudryavtsev N.A., Zaitseva L.A., Savoskina O.A., Chebanenko S.I. Herbological and agrotechnological approaches to weeding plants in modern flax growing. *Caspian journal of environmental sciences*. Vol. 19. №5. 2021;19(5): 903-908. Elibrary ID: 48091303.

9. Кудрявцев Н. А., Зайцева Л. А., Курбанова З. К., Савоськина О.А. Перспективные средства защиты льна // Защита и карантин растений. 2020. №4. С. 24-26.

10. Санин С.С. Стратегия современной защиты растений при интенсивном зернопроизводстве. / Вестник Орловского ГАУ. 2017. №3. С. 66.

УДК 632.9. 633.11:632.7.931.1

DOI 10.5281/zenodo.20544504

**ПОЛЕЗНАЯ ЭНТОМОФАУНА АГРОЦЕНОЗОВ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО - АЛАНИЯ**
**USEFUL ENTOMOFUNA OF GRAIN CROPS AGROCENOSES
IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE RNO - ALANIA**

И.Р. Манукян

I.R. Manukyuan

ФГБНУ «СКНИИГПСХ ВНЦ РАН»,

FGBSI «NCRIAS VNC RAS»,

E-mail: miririna.61@mail.ru

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения видового состава вредных и полезных видов насекомых в посевах зерновых культур в лесостепной зоне РСО-Алания. Зафиксировано 15 видов кокцинеллид. Доминирующий вид - *C. septempunctata*. Доминирующие виды хищных клопов: *Nabius pseudoferus* R., *Deraeocoris punctulatus* Fall. и *Orius majusculus* R. В карабидо-комплексе насчитывается 29 видов. Доминантные виды зоофагов: *Poecilus cupreus* L., *Harpalus distinguendus* *Calosoma auropunctatum* H., *Anisodactylus signatus* P. Субдоминантные виды: *Poecilus versicolor* S., *Carabus cumanus* F.-W. *Pterostichus melanarius* I.

Abstract. The article presents the results of studying the species composition of harmful and beneficial insect species in grain crops in the forest-steppe zone of the North Ossetian-Alania Republic. Fifteen species of coccineids were recorded. The dominant species is *C. septempunctata*. The dominant species of predatory bugs are *Nabius pseudoferus* R., *Deraeocoris punctulatus* Fall., and *Orius majusculus* R. There are 29 species in the carabid complex. Dominant species of zoophages: *Poecilus cupreus* L., *Harpalus distinguendus* *Calosoma auropunctatum* H., *Anisodactylus signatus* P. Subdominant species: *Poecilus versicolor* S., *Carabus cumanus* F.-W. *Pterostichus melanarius* I.

Ключевые слова: озимые зерновые, виды клопов, фитофаги, энтомофаги, жужелицы.

Keywords: winter cereals, types of bugs, herbivores, entomophages, ground beetles.

ВВЕДЕНИЕ

Естественные биогеоценозы функционируют как высокоорганизованные и устойчивые экосистемы, характеризующиеся значительным видовым разнообразием и сложной сетью трофических взаимодействий между компонентами. Эти системы обладают способностью к саморегуляции, что позволяет им поддерживать динамическое равновесие и устойчивость к внешним воздействиям. В отличие от них, агроценозы представляют собой антропогенные экосистемы, где фитопатогены, фитофаги, хищные и паразитические насекомые являются неотъемлемыми элементами, участвующими в формировании агроэкологических процессов и оказывающими существенное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур.

В современных условиях, когда угроза разрушения экосистем и массового размножения вредных видов становится всё более актуальной, особое внимание уделяется изучению и сохранению энтомофауны. В агробиоценозах часто наблюдается доминирование отдельных видов фитофагов, что приводит к снижению видового разнообразия нейтральных видов и энтомофагов. Это явление, известное как «экологический сдвиг», может существенно снизить устойчивость агроэкосистемы и повысить её уязвимость к вредоносным организмам. Разработка эффективных методов контроля фитофагов требует глубокого понимания сложных взаимодействий в агроэкосистемах, включая видовое разнообразие, трофические связи и динамику численности как вредных, так и полезных насекомых.

Жуки - жужелицы (*Coleoptera, Carabidae*), благодаря своему повсеместному распространению, видовому разнообразию и высокой численности, являются ценным объектом для биоиндикационных исследований. Различные типы сельскохозяйственных угодий, такие как пашни, сенокосы и пастбища, создают уникальные условия для формирования энтомокомплексов, в том числе жужелиц [1].

Отсутствие систематизированных сведений о структуре энтомосообществ в полевых агроценозах зерновых культур в лесостепной зоне Республики Северная Осетия - Алания указывает на необходимость проведения целенаправленных научных исследований для оценки состояния энтомофауны региона. Основная цель данного исследования заключается в углублении знаний о фаунистическом разнообразии и экологических характеристиках энтомофауны зерновых агроценозов,

оценке качества среды в условиях лесостепной зоны РСО-Алания. Лесостепная зона является источником биологического разнообразия, обеспечивает зональные природные комплексы множеством видов насекомых-фитофагов и хищников.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сбор материала проводили в агроценозах и прилегающих к ним лесонасаждениях в лесостепной зоне РСО-Алания по стандартной методике учета напочвенных беспозвоночных при помощи почвенных ловушек Барбера с фиксатором (4% формалин) Изучали сборы энтомофауны предыдущих лет (с 90-х годов), стационарные сборы с 2010 года, а также вели учет повреждений растений различными фитофагами. Все учеты и наблюдения проводились с апреля по сентябрь. Классификация жизненных форм имаго жувелиц дана по Шаровой И. Х. [2]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сохранение энтомокомплекса требует особого внимания при интенсивном использовании природных ресурсов. Ухудшение фитосанитарной ситуации в агроценозах зерновых связано с переходом на севообороты, где выращивают три-четыре наиболее прибыльные культуры и увеличивают применение химических средств защиты.

Лесозащитные насаждения вокруг полей обогащают энтомосообщества полезными видами, создавая новые трофические связи в агроландшафте. В РСО-Алания лесополосы сформированы из следующих видов деревьев: шелковица черная (*Morus nigra*), вяз шершавый (*Ulmus glabra*), вяз гладкий (*Ulmus laevis*), караганник древовидный (*Caragana arborescens Lam.*), рябина обыкновенная (*Sorbus aucuparia L.*), белая акация (*Robinia pseudoacacia*), ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior*), дуб черешчатый (*Quercus robur*), тополь чёрный (*Populus nigra*), клен полевой (*Acer campêtre*), абрикос обыкновенный (*Prunus armeniaca*). Кустарники: калина красная (*Viburnum opulus*), терновник (*Prunus spinosa*), бузина красная (*Sambucus racemosa*), боярышник обыкновенный (*Crataegus laevigata*), алыча вишнёвоплодная (*Prunus cerasifera*), шиповник собачий (*Rosa canina L.*), шиповник щитконосный (*Rosa corymbifera Borkh.*). Проведенные исследования видового разнообразия и доминирующих видов фитофагов в полевом агроценозе зерновых лесостепной зоны РСО-Алания показали изменения вредоносности тлей и клопов-фитофагов [3].

Например, существенным биологическим барьером для тлей стали кокцинеллиды, а также хищные клопы из семейства наmid, мирид, антокорид. Зафиксировано 15 видов кокцинеллид, наиболее распространенные из них виды: *Coccinella septempunctata*, *Propylaea quatuordecimpunctata*, *Coccinella quatuordecimpunctata*, *Thea*

22-punctata, *Adonia variegata*, *Adalia bipunctata*, *Hippodamia notata*. Доминирующий вид- *Coccinella septempunctata* (коровка семиточечная).

Видовой состав клопов-фитофагов в полевом агроценозе пшеницы представлен 5 семействами. Многочисленными были: сем. *Miridae*-Слепняки (*Trigonotylus ruficornis* G.-хлебный клопик, *Lygus rugulipennis* P.- травяной клопик) и сем. *Pentatomidae* - Щитники (*Eurigaster integriceps*-вредная черепашка, *Dolycoris baccarum* L.- щитник ягодный, *Aelia acuminata* - щитник или элия остроголовая) [4].

Сообщества жужелиц формируются под влиянием метеорологических, почвенно-растительных условий и антропогенного воздействия. Они играют ключевую роль в хищном населении агроценозов и могут снижать вредоносность других насекомых [5].

Всего было собрано 21642 жужелиц, относящихся к 29 видам.

Большинство видов являются активными хищниками, а также видами со смешанным типом питания. По количеству видов в полевых агроценозах преобладали зоофаги (65,5%), из них стратобионты поверхностно –подстилочные составляли 13,8%, стратобионты подстилично–почвенные 20,7%, стратобионты подстилично–трещинные 6,9%, стратобионты подстилочные 10,3%.

Стратобионты - обитатели подстилки, скважин почвы, нор. Ноги у жуков этой группы могут быть разнообразными по форме, но носят черты бегательного типа. Доминантные виды зоофагов: *Poecilus cupreus* L., *Harpalus distinguendus* Duftschmid, *Calosoma auro-punctatum* Herbst, *Anisodactylus signatus* Panzer. Субдоминантные виды: *Poecilus versicolor* Sturm., *Carabus cumanus* Fisch.-W. *Pterostichus melanarius* Illiger - характерный для лесополос вид, который питается яйцами и личинками вредителей. Хищники представлены многоядными видами, характерными для полей различных сельскохозяйственных культур.

Благодаря наличию лесозащитных полос формируется экосистемный баланс, способствующий доминированию видов жужелиц, пик активности которых приходится на период с мая по июль. Данный временной интервал совпадает с фазой максимальной численности и вредоносности фитофагов в посевах зерновых культур, таких как пшеница и кукуруза. В частности, в этот период наблюдается значительное увеличение популяций клопов, трипсов, пьявицы и пилильщиков, что представляет собой серьезную угрозу для агроэкосистем. Лесозащитные полосы, таким образом, выступают в качестве важного экологического фактора, регулирующего численность вредителей и способствующего стабилизации агроландшафтов. По экологической принадлежности жужелицы, доминирующие в зерновом агроценозе, относятся преимущественно к степной и лугово-степной экологиче-

ской группе. В естественных условиях они обитают в биотопах луговых степей и лесов. Среди доминантов преобладают европейские и транспалеарктические виды.

К миксотрофам относятся 35,5% жужелиц. Группа включает жужелиц со смешанным питанием, в рацион которых входит растительная и животная пища. Тело овальной или цилиндрической формы, ноги преимущественно бегательно-лазательные.

Группу геохортобионты гарпалоидные составляют 4 вида из рода *Amara*. Это фитофаги со смешанным питанием, закапывающиеся при помощи роющих передних ног. Средние и задние ноги щетинистые, служат для лазания по растениям.

Группа стратохортобионтов представлена видами рода *Ophonus*, *Harpalus*, а также *Anisodactylus*. Это многоядные жужелицы с предпочтением растительной пищи, могут залезать на злаковые растения и поедать семена. Предпочитают обитать в растительной подстилке лугово-степных сообществ. Тело выпуклое с металлическим блеском и опушением.

Спектры жизненных форм жужелиц по видовому и численному обилию служат биоиндикаторами состояния почвенно-растительных условий в различных биогеоценозах. Например, жужелицы - миксофитофаги обильны там, где развит травяной покров. Биологический мониторинг ключевых таксоценов позволяет корректно оценивать отклонения в состоянии биологических систем, вызванные воздействием антропогенных факторов, а также получать интегральную оценку последствий интенсификации земель сельскохозяйственного назначения для представителей живой природы [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные виды жужелиц, широко представленные в посевах зерновых культур, по экологическим характеристикам относятся к мезофильным видам с весенне-летним типом развития. Они могут быть использованы как индикационные показатели при осуществлении биологического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

Жизненные формы имаго жужелиц в полевых агроценозах лесостепной зоны РСО-Алания отражают особенности почвенно-растительных и микроклиматических условий этих территорий. Лесополосы играют важную роль в поддержании биоразнообразия и устойчивости агроценозов. Создавая благоприятные условия для обитания энтомофагов, способствуют формированию полезной фауны и снижению числа вредителей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нахибашева Г. М., Исмаилова Х. А., Клычева Г. М., Исмаилова З. Р. Эколого-фаунистический обзор жужелиц прибрежных районов Терско-Кумской низменности // Юг России: экология развитие. 2010. №2. С. 146-155.

2. Шарова И. Х., Попова А. А., Романкина М. Ю. Экологическая дифференциация массовых видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в агроценозах // Зоологический журнал. 1998. № 12(77). С. 1377–1382.

3. Крыжановский О. Л. Жуки подотряда Aderphaga: Семейства Rhysodidae, Trachypachidae; семейства Carabidae (Вводная часть и обзор фауны СССР). - Л.: Наука, 1983. - 341 с.

4. Манукян И. Р. Видовой состав фитофагов в посевах озимых зерновых культур в условиях Центрального Кавказа // Инновационные направления научных исследований в земледелии и животноводстве как основа развития сельскохозяйственного производства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием и Всероссийской Школы молодых учёных, Белгород, 24–25 июня 2021 года. – Белгород: ООО «КОНСТАНТА»; ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН, 2021. – С. 284-287.

5. Замотайлов А. С., Хомицкий Е. Е., Белый А. И. Многолетняя трансформация сообществ жужелиц на Северо-Западном Кавказе // XVIII Всероссийское совещание по почвенной зоологии: материалы докладов (22–26 октября 2018 г., Москва). М.: Товарищество научных изданий КМК., 2018. С. 89–90.

УДК 633.16:632.953

DOI 10.5281/zenodo.20544528

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АЗОКСИСТРОБИНСОДЕРЖАЩИХ ФУНГИЦИДОВ
НА ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ ОЗИМОГО
EFFECTIVENESS OF AZOXISTRIBIN-CONTAINING
FUNGICIDES IN WINTER BARLEY CROPS**

*С.Г. Моргачева, Д.С. Морин, Ю.Е. Оксанич,
Т.Б. Пермякова, А.Ю. Морина*

*S.G. Morgacheva, D.S. Morin, Yu.E. Oksanich,
T.B. Permyakova, A.Yu. Morina*

*ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», Краснодар
FSBSI «NCZ named after P.P. Lukyanenko», Krasnodar
E-mail.: lana.agroteh.morgacheva@bk.ru*

***Аннотация.** Важным фактором для получения высокого урожая является рациональная защита растений ячменя озимого фунгицидами.*

***Abstract.** An important factor for a high yield is the rational protection of winter barley plants with fungicides.*

***Ключевые слова:** ячмень озимый, урожайность, сетчатая пятнистость, эффективность, фунгицид.*

***Key words:** winter barley, yield, net spotting, efficiency, fungicide.*